

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11187637>

ВИКТОРИЯ ДАВРИНИНГ ИНГЛИЗ ВА ЖАҲОН АДАБИЁТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

Дарвишова Гулчехра Кенжабаевна,

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори, PhD, доцент,
Ўзбекистон Республикаси Жамоат Хавфсизлиги Университети

Бугунги кунда инглиз адабиёти билан қизиқадиган, ёки инглиз ёзувчилари, шоиру адабиётчилари асарларини севиб ўқийдиганлар учун Вильям Шекспир, Чарльз Диккенс, Артур Конан Дойль, Агата Кристи ва бошқа сон-саноксиз номлар чуқур илҳом манбаи эканлигини алоҳида эътироф этмоғимиз лозим. Бирок, ўқувчиларни уларнинг яшаб ўтган давлари ва улар томонидан яратилган ўлмас асарларнинг даврлашуви билан ҳам таништириб ўтиш – бугунги кун адабиётининг, аниқроғи жаҳон адабиётининг олдида турган энг асосий масалаларидан биридир. Чунки, маълум бир даврларда инглиз адабиётида чуқур из қолдирган ушбу ёзувчилару-шоирлар, адабий муҳит вужудга келтирувчилари ўзларининг шедевр асарларини яратганлар, ўша даврга хосликни намоён қила олганлар, ўз даври билан яшаганлар.

Биз мақоламизда нафақат инглиз адабиётининг даврлашувини кўрсатишга, балки унда чуқур из қолдирган тарихий шахслар билан боғлиқ замонларни ҳам ёритишга ҳаракат қиламиз. Инглиз адабиётчилигининг энг қизғин даври нафақат Европадаги Ренессанс, балки Ўрта асрлар билан ҳам маълум бир боғлиқликка эга бўлиб, ўша даврларнинг руҳини, инглиз жамияти ва инсонлари ҳаётини акс эттирадиган, давлатчилик тараққиётида дуч келинган муносабатларни ёритиб берган кўплаб асарлар яратилганки, уларнинг барчаси қизиқарли ва алоҳида қийматга эга. Шунини қайд этишимиз лозимки, Буюк Британиянинг барча қисмларида яратилган адабиёт намуналари инглиз адабиёти сифатида тақдим этилади.

Инглиз адабиётининг муҳим давларини қамраб оладиган, Британия империясида адабиёт равнақи билан характерланадиган, 1837-1901 йилларда тобора адабий муҳитнинг гуллаб-яшнаган даври сифатида ёдга олинган давр ҳисобланган Қиролича Виктория бошқаруви билан характерланган Виктория даври бугунги кун тадқиқотчилари учун энг долзарб адабий мавзулардан бири сифатида сақланиб қолмоқда.

“Виктория даври” атамасининг келиб чиқиши XX аср бошларига бориб тақалсада, адабиётга нисбатан ушбу термин биринчи мартаба Э.К. Стедманнинг

1876 йилда чоп этилган «Викториан поэзияси» антологиясида қўлланилиши билан кириб келган .

Адабиётшунос олимлар фикрига кўра, «Викторианизм» тушунчаси нафақат қиролича Виктория ҳукмронлигидан, балки Англия чегарасидан ҳам ташқарига чиқиб, бу ҳолат Британия учун ноёб ҳодисага айланди. Д.Фаулз таъкидлаганидек «Виктория даври маданияти Ғарбнинг барча ерларида мавжуд эди». Олимлар бунга асосий сабаб сифатида қироличанинг адабиёт ва саъатга нисбатан бўлган эътибори натижасида адабий муҳит таъсирининг кенгайиши, омма ўртасида адабиётга иштиёқнинг ошишини келтиришади.

Н.Дьяконова келтирганидек Виктория даврида жамиятнинг иқтисодий, сиёсий, синфий асослари, ахлоқий тамойиллар ва диний меъёрлари ўзгармас бўлиб, технологик тараққиёт ва саноатлаштириш орқали эришилган моддий ютуқлар, шунингдек мамлакат ичида ҳамда ташқарисидаги сиёсий ўйинлар, ривожланмаган давлатларнинг бўйсундирилиши Буюк Британиянинг ташқи оламдан устунлигини белгилади. Бундай ишонч туфайли вужудга келган ўзига хослик, мурасасизлик адиблар асарларида яққол акс эттирилган.

Умуман, олганда тарихан қарайдиган бўлсак, Виктория даври Британиянинг барча жабҳалардаги шиддатли тараққиётни белгилаб берган, инсоният ҳаётининг деярли барча соҳалари бўйича мамлакатнинг ривожланишини, деярли дунёдаги ҳукмронлигини таъминлаган ушбу давр британияликлар учун адабиёт ва фаннинг ҳам чўққиларни забт этган даври сифатида қаралиши бежиз эмас. Қиролича Виктория даврида илм-фан ва адабиётга жуда катта эътибор қаратилган. Қироличанинг оқилона бошқаруви, инглиз миллатининг ҳар бир ишда уддабуронлигию, тадбирлилиги, мамлакатнинг жўғрофий энг қулай ҳудудда жойлашганлиги ва хоказо омиллар қиролликнинг кўплаб ютуқлар ва муваффақиятлар, шуҳратлар “дарёсида чўмилишига” сабаб бўлди.

XX асрда “Виктория даври” атамаси кенг талқин этилиб, 1948 йиллардан бошлаб Виктория адабиёти тадқиқотчилар ҳамда адабиёт вакиллари томонидан илмий ўрганилиб таҳлилга тортилди. Ушбу даврдан бошлаб ҳаётнинг ҳар бир жабҳасида, ижтимоий ва маданий ҳаётда Виктория даври ўз аксини топди. Турли адабиётшунослик мактабларининг ривожланиши билан XX-XXI асрларда “Виктория даври” адибларининг бадиий услуби, адиб романистикаси рецепциясига қизиқиш кучайди, қаҳрамонлар психологизмининг таҳлили чуқурлашди, бадиий кўлами, феминизм, мифопоэтика нуқтаи назарларидан тадқиқ этиш доиралари кенгайди. Бу ўз навбатида “Виктория даври”га бағишланган ва ушбу даврни илмий таҳлил этган кўплаб диссертация ва монографияларни вужудга келтирди .

В.Каннингем адабиётшуносларнинг Виктория даврига бўлган қизиқишини шундай ифодалайди “Ўтмиш бу классикка (мумтоз). Шу боис ўтмиш замонавий

адабий онгни беқиёс куч билан эгаллаб, бир вақтнинг ўзида ҳам ҳасадни, ҳам афсусланиш ҳиссини келтириб чиқаради” .

Е.Аmineва тадқиқотида “Виктория даври тушунчаси маълум бир мафкура, тафаккур ва турмуш тарзини, маънавий муҳитни, ахлоқий кўрсатмалар мажмуасини англатади, шунингдек, жамиятнинг муваффақиятли прогрессив ривожланишидан далолат беради” , дея талқин этилган. Олима ўз тадқиқотини Джон Фаулза асарлари мисолида олиб бориб Виктория даври тушунчасини тизимли таҳлил этган.

Австралиялик тадқиқотчи Г.Мур ҳар бир замонавий инглиз, шунингдек, собиқ инглиз мустамлакаларида яшовчилар Виктория даври мероси учун маъсулдир, деб таъкидлайди .

Адабиётшунос олимлар Виктория даври адабиёти замонавий инглиз насрида яна бир жонланишни бошдан кечирганлигини таъкидлашади. Инглиз ёзувчилари П.Акройд, Д.Лож, А.С.Байетт, Г.Свифт, Д.Барнсларнинг асарларида бевосита инглиз адабиёти ҳамда Виктория даври романлиги уйғунлиги акс этади.

Етакчи инглиз адабиётшуноси Малколм Бредберининг фикрига кўра, Виктория даврига бўлган қизиқиш, нафақат тарихий воқеяликларни ўрганишга бўлган қизиқиши билан эмас, балки Виктория даврининг инглизлар онгидаги алоҳида аҳамияти билан боғлиқ эди. Бунда “икки даврнинг ўхшашлиги доимо ўрганилган - қиролича Виктория даври (1837-1901) ва ўзига хос давр Маргарет Тетчер бошқаруви даври (1979-1990)”. М.Тетчер бошқаруви йилларига келиб Виктория даври кадриятларига қизиқиш Буюк Британия ва инглиз тилида сўзлашувчи давлатларда қайта тикланди ва ўз ривожини топди. Ушбу омил бевосита бу икки даврни бир бирига боғлиқ холда мужассамлаштиради. Виктория даври кино, театр ва албатта, адабиёт жанрларида жуда кенг оммалашди. “Даврнинг жозибадорлиги янги минг йилликда Виктория даврига бўлган қизиқишни янада кучайтирди” .

Виктория даври адабиёти Англиядаги адабий анъаналарда сезиларли из қолдирди. Жаҳон адабиётида Виктория даври энг ёрқин саҳифалардан бирига айланиб бу давр инглиз адабиётининг олтин фонди ва юксак классикалари яратилган давр деб номланади. Шу боисдан XX аср охирида инглиз ёзувчиларининг асарларида доимий равишда XIX аср адабиётига мурожаат этилиши, Виктория насрининг классик намуналарини замонавийлик нуқтаи назаридан қайта ёритилиши ҳамда янги талқинда тадбиқ этилиши оммалашган. Юз йилдан ортиқ вақт ўтган бўлса ҳам М. Люлиннинг фикрига кўра, инглизлар ўзларини “янги Викториаанлар”, деб ҳисоблашади . “Инглизлар нафақат Викториаан бўлганлар, балки бугунги кунда ҳам улар Викториаан эканликларига янада кўпроқ амин бўлдилар” .

Инглиз адиблари Виктория даврини жўшқин туйғулар, ҳиссиётлар, эстетик ва ахлоқий кайфиятлар мужассамлиги ва ўзига хос жиҳатлар уйғунлиги

билан ифодалашади. Америкалик ёзувчи Нейл Стивенсоннинг “Олмос асри” романи қаҳрамони Мегги шундай дейди: “ҳар биримизнинг вужудимизда маълум бир маънода Викториалик мавжуд” .

Маълумки, Европа тиллари ичида инглиз тили жуда кенг тарқалганлиги, кўп сўзлилиги билан алоҳида аҳамиятга эга. Мазмун жиҳатдан бир-бирларига жуда ўхшаш сўзларнинг кўп учраши ва бошқа омиллар натижасида инглиз ёзувчилари ушбу омиллар ва сўзлардан ўта моҳирона фойдаланганлиги ҳаттоки, янгидан-янги сўзларни муомалага киритганлиги адабиётшунос олимлар томонидан эътироф этилади.

Инглиз адабиёти – бу кўп асрларни, минглаб йилларни қамраб оладиган тарих эканлигига, бу тилда У.Шекспирдек буюк ёзувчилар ўз асрларини жаҳонга тақдим қилганликларига диққатимизни қаратадиган бўлсак, муаллифлар томонидан инглизларнинг миллий характерини, руҳини унутилмас асарлар сифатида тарғиб қилганлигини ҳам тан олишимиз лозим. Кўплаб адабиётшунос олимлар учун ушбу буюк ёзувчиларнинг асарлари нафақат катта илхом манбаи, балки инглиз маданиятини, миллат руҳиятини, мамлакат цивилизациясини, маданий хусусиятларини англашнинг асоси бўлиб ҳам хизмат қилиши бугун ҳеч биримизга сир эмас.

Умуман олганда, бу Викториа даврининг инглиз ва жаҳон адабиётига қўшган ҳиссаси, ушбу давр адабиётининг ўзига хослиги, даврнинг мавзуси ва адабий ривожланиш жараёнларининг шиддатидир. Зеро, Қиролича Викториа бошқаруви остида барча соҳалар қаторида адабиёт ва адабий муҳитнинг юксалиши юз берди ва айнан бу даврда кўплаб инглиз ёзувчилари ва шоирлари етишиб чиқиб, ўта сермахсул ижод қилди дейиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Khashimova, Sh K. "THE TEACHING OF LITERARY DISCIPLINES IS THE MAIN FACTOR AFFECTING EDUCATION." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.6 (2022): 313-316.
2. Ҳашимова, Сабоҳат Абдуллаевна. "ҲОЗИРГИ ХИТОЙ ТИЛИ СИФАТЛАРДА КОНВЕРСИЯ ҲОДИСАСИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.2 (2020).
3. Shirinova, N. D. "Personal and Professional Upbringing of Learners by Specific Approach to the learning English." *Irrigatsiya va Melioratsiya* 2 (2017): 66-69.
4. Ширинова, Наргиза. "ИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА КУРСАНТЛАРГА ЎҚИШНИ ЎРГАТИШ УСУЛЛАР." *TADQIQOTLAR* 26.1 (2023): 39-45.
5. Ширинова, Наргиза. "ИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ҲАРБИЙ ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ КУРСАНТЛАРИНИНГ ГАПИРИШ КЎНИКМАСИНИ

- ШАКЛЛАНТИРИШ." *Innovative Development in Educational Activities* 2.19 (2023): 281-287.
6. Shirinova, Nargiza Djabbarovna. "INGLIZ TILI DARSLARIDA KURSANTLARGA LEKSIK MATERIALNI O'RGATISH USULLARI." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 4.1 (2024): 423-426.
 7. Атаева, Р. Р. "ТИПЫ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ В ТЕКСТЕ РОМАНА АС ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» СРЕДСТВА ЛЮБОВНОГО ЛЕКСИКОНА." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 26 (2022): 642-646.
 8. Атаева, Р. Р. "Роль эпистолярного жанра в функционировании любовного этикета и формировании любовного лексикона рубежа XVIII-XIX вв./Социально-гуманитарные науки в системе образования." *Том 1*: 6-13.
 9. АТАЕВА, Рануша Рашидовна. "ТИПОЛОГИЯ ПОЛИВЕРШИННЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА." *Иностранные языки в Узбекистане* 4 (2018): 29-37.
 10. Атаева, Рануша Рашидовна. "СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ГНЕЗДА." *Ответственный редактор* (2022): 34.
 11. АТАЕВА, RANUSHA RASHIDOVNA, and SABINA ABDUFATTOKH KIZI ARTIKOVA. "SYNTAX CONSTRUCTIONS WITH GRAND PARTICIPLES." *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука* 4: 53-55.
 12. АТАЕВА, Ranusha. "ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ–ОСНОВА УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ." *News of UzMU journal* 1.1.3 (2024): 75-79.
 13. Атаева, Р. Р. "Поливершинные словообразовательные гнезда в русском языке. Дисс... д-ра философии (PhD) по филологическим наукам." *Автореф. дисс... доктора философии (PhD).–Ташкент* (2020).
 14. АТАЕВА, Ranusha. "ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ КАК ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ." *News of UzMU journal* 1.1.2. 1 (2024): 77-81.
 15. Эгамбердиева, Г. М. "Своеобразие концовки в сказках и дастанах." *Интернет-пространство как вызов научному сообществу XXI века* 1 (2021): 113-116.

16. Madiyarovna, Egamberdieva Guzal, et al. "The Role of Folklore in the Development of Russian Literature (On the Example of the Stories of A. Platonov and S. Aflatuni)." *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12.7 (2021).
17. Эгамбердиева, Г. М. "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕТОДА «КРУГЛОГО СТОЛА» НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ." *Journal of new century innovations* 25.3 (2023): 107-109.
18. Egamberdieva, G. M. "O horezmskih skazkah, zapisannyh AN Samojlovichem. POLISH JOURNAL OF SCIENCE. № 36-2 (36)." (2021): 52-54.
19. Egamberdieva, G. M. "Folklore elements in the story of V. Astafyev" Ear on Boganide"." *Text: direct//Young scientist* 5 (2016): 109.
20. Darvishova, Gulchehra Kenjabayevna. "THE REPRESENTATION OF PATRIARCHAL IDEOLOGY AND GENDER ROLES IN CHARLOTTE BRONTE'S LITERATURE." *Innovative Development in Educational Activities* 3.4 (2024): 245-249.
21. Darvishova, Gulchehra Kenjabayevna. "ШАРЛОТТЕ БРОНТЕ ИЖОД ҚИЛГАН ВИКТОРИЯ ДАВРИ." *Innovative Development in Educational Activities* 2.19 (2023): 238-243.
22. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "The issues of gender, equality and moral problems in the novel "Jane Eyre" by Charlotte Bronte." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 12.5 (2022): 731-735.
23. Iskandarovna, K. G., and D. G. Kenjabayevna. "The means of image" woman" in the literary world of Charlotte Bronte." *Journal of Critical Reviews* 7.12 (2020): 136-139.
24. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна. "ШАРЛОТТА БРОНТЕ АСАРЛАРИДА БАДИИЙ МАҲОРАТ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 26 (2022): 754-757.
25. Darvishova, Gulchexra Kenjabayevna. "SHARLOTTA BRONTE IJODIDA AYOLNING IJTIMOIIY MAVQEI." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.1 (2023): 57-67.
26. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "ГРАММАТИК МАТЕРИАЛЛАРНИ ТАНЛАШНИНГ РОЛИ." *Лучшие интеллектуальные исследования* 15.1 (2024): 150-154.
27. Savranbekovna, Mengliyeva Sunbula. "Ways of teaching vocabulary and military terms to cadets in English." *Open Access Repository* 8.2 (2022): 139-141.
28. Mengliyeva, S. S. "INGLIZ TILI DARSIDA HARBIY TERMINLARNI OQITISH." *Ta'lim fidoyilari* Special issue (2022): 246-250.

29. Mengliyeva, S. "TEACHING FOREIGN LANGUAGES THROUGH INNOVATIVE METHODS." *Innovative Development in Educational Activities* 3.7 (2024): 76-81.
30. Булычёва, М. Ф. "К ВОПРОСУ О ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЯХ КОММУНИКАЦИИ." *Educational Research in Universal Sciences* 2.4 (2023): 535-539.
31. Булычёва, Маргарита Фаритовна, and Динара Талатовна Зайнутдинова. "К вопросу о методических рекомендациях по работе с авторской песней." *Science and Education* 4.3 (2023): 735-747.
32. Намозова, Дилноза Бердимуротовна. "Peculiarities of phonetic competence development in conditions of artificial multilingualism." *инновации в педагогике и психологии* 4.1 (2021).
33. Rashidova, Munavvar Haydarovna, and Dilnoza Berdimurotovna Namozova. "DEVELOPING B1 LEVEL EFL LEARNERS'SPEAKING SKILLS THROUGH GAMES." *Innovative Development in Educational Activities* 3.4 (2024): 226-231.
34. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "О некоторых аспектах коммуникативной компетенции." *ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ*: 64.
35. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "ИСТОРИЯ СКАФФОЛДИНГА И ТЕОРИЯ "ЗОНЫ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ". " *Innovative Development in Educational Activities* 2.11 (2023): 487-491.